

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIWDE DIDAKTIKALÍQ PRINCIPLERDÍŇ MAZMUNÍ HÁM OLARDÍ ÁMELIYATTA QOLLANÍW TIYKARLARÍ

Baytileuova Gulzar Maxset qızı

**Qaraqalpaqstan Respublikası Pedagogikalıq sheberlik orayı Mektepke shekemgi,
baslawısh hám arnawlı tálim metodikaları kafedrası aǵa oqıtıwshısı**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532554>

Annotaciya. Bul ilimiy maqalada mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında didaktikalıq principlerdiń teoriyalıq tiykarları, olardıń mazmunı, mánisi hám ámeliy qollanıw jolları hár tárepleme analizlengen. Sonday-aq, maqalada balalar rawajlanıwınıń psixologiyalıq-pedagogikalıq ózgesheliklerinen kelip shıǵıp, bilimlendiriw procesinde didaktikalıq principlerdi ámelge asırıwdıń nátiyjeli usılları sáwlelendirilgen. Ásirese, zamanagóy oym texnologiyaları, interaktiv metodlar hám innovaciyalıq bilim beriw qurallarınıń bul principlerdi ámelge asırıwdaǵı ornı ilimiy tiykarda bayan etilgen.

Tayanısh sózler: didaktika, princip, mektepke shekemgi bilimlendiriw, bilimlendiriw procesi, bala rawajlanıwı, innovaciya, metodika, interaktiv qatnas, pedagogikalıq sistema.

Kirisiw. Búgingi globallasıw hám sanlı texnologiyalar dáwirinde bilimlendiriwdiń sapası hám nátiyjeliligin arttırıw hár bir mámlekettiń tiykarǵı wazıypalarınan biri esaplanadı. Usı kózqarastan, mektepke shekemgi bilimlendiriw sisteması - insan kapitalın qalıplestiriwdiń eń áhmiyetli baslanǵısh buwını sıpatında tán alınadı. Sebebi, mektepke shekemgi jastaǵı dáwirde balanıń oy-pikiri, sóylewi, sociallıq hám emocional sezimleri jedel rawajlanadı. Sol sebepli, bilim beriw procesin shólkemlestiriwde didaktikalıq principlerge súyeniw júdá áhmiyetli. Didaktikalıq principler - bul bilimlendiriwdiń maqseti, mazmunı, usılları hám nátiyjeleri arasındaǵı óz ara baylanıstı belgilewshi ilimiy tiykarlangan qaǵıydalar toplamı. Olar pedagogikalıq procesiń metodikalıq, teoriyalıq hám ámeliy tiykarın quraydı.

Mektepke shekemgi bilimlendiriwde didaktikalıq principlerdi durıs hám sistemalı qollanıw nátiyjesinde bala shaxsınıń intellektual, sóylew, sezimlik hám sociallıq jaqtan hár tárepleme rawajlanıwına erisiledi. Sol sebepli, bul principlerdi tereń úyreniw hám ámeliyatta nátiyjeli qollanıw búgingi kúnde áhmiyetli ilimiy másele esaplanadı [3, 115-123].

Didaktika páni oqıtıwdıń ulıwma nızamlıqların úyrenedi. Onda alǵa qoyılǵan tiykarǵı principler bilimlendiriw procesin máqsetke muwapıq, nátiyjeli hám izbe-iz jolǵa qoyıw ushın xızmet etedi. Sonıń ishinde, ilimiylik, sistemalıqlıq hám izbe-izlik, kórgizbelilik, sanalıqlıq hám belsendilik, teoriya hám ámeliyattıń birligi, tárbiyalıq principleri mektepke shekemgi bilimlendiriw metodikasınıń tayanısh baǵdarların quraydı.

Ilimiylik principini bilim beriw procesinde ilimiylik principini eń tiykarǵılardan biri, sebebi ol berilip atırǵan bilimlerdiń haqıyqıy, anıq hám ilimiy tiykarlangan bolıwın támiyinleydi. Mektepke shekemgi jastaǵı balalar ushın bul princip quramalı ilimiy túsiniqlerdi ápiwaylastırıp, turmıshlıq mısallar arqalı jetkeriw zárúrligin bildiredi. Máselen, tábiyat qubılısları, insan organizmi, haywanat hám ósimlikler dúnyası haqqındaǵı temalar ápiwayı, biraq durıs ilimiy mazmunda túsindiriledi. Usı tárizde balanıń dúnya qarası basqıshpa-basqısh keńeyedi.

Sistemalıq hám izbe-izlik principini bilim beriw procesiniń tártpili, logikalıq hám izbe-izlik tiykarında alıp barılıwın názerde tutadı. Bilimler ápiwayıdan quramalıǵa, konkret túsiniqlerden abstrakt túsiniqlerge qarap beriliwi zárúr. Sol arqalı bala jańa maǵlıwmattı aldınǵı bilimlerini menen baylanıstıradı, olardı ulıwmalastırıp hám analizlew kónlikpesin

iyeydi. Máselen, "Reñler" temasın úyreniwden soñ "Tábiyattağı reñler úylesimi" temasına ótiw balanıń pikirlewin izbe-iz rawajlandıradı [1, 91-98].

Sanalılıq hám belsendilik principi balanı bilimlendiriw procesiniń aktiv subyekti sıpatında qalıplestiriwdi názerde tutadı. Yaǵnıy bala tek ǵana tayar bilimdi emes, al onı óz betinshe ózlestiredi, sorawlar beredi, analizleydi hám juwmaq shıǵaradı. Tárbiyashı balada qızıǵıwshılıq oyatıwshı interaktiv metodlardan paydalanıwı kerek. Máselen, "Soraw-juwap," "Rólli oyın," "Kishi tájiriybe" sıyaqlı shınıǵıwlar balanıń biliw iskerligin arttıradı. Sonıń menen birge, bul princip balada erkin pikirlew, óz pikirini tiykarlap aytıw hám jámáát penen pikirlesiw qábiletin rawajlandıradı.

Kórgizbelilik principi mektepke shekemgi jastağı balalarda qabıllaw, kóz aldına keltiriw hám eslep qalıw kóbirek kóriw, esitiw hám seziw arqalı ámelge asadı. Sonıń ushin kórgizbelilik principi oqıw procesiniń ajralmas bólegi esaplanadı. Bilim beriw procesinde túrli vizual qurallar - súwretler, kesteler, maketler, slaydlar, videofilmler hám tábiyiy obyektlerden paydalanıw arqalı balalar úyrenip atırǵan temanı jaqsıraq túsinedi. Máselen, "Jıl máwsimleri" temasında haqıyqıy súwretler hám videolar járdeminde shınıǵıw ótkeriw balada kúshli tásir oyatadı hám bilimdi bekkemleydi.

Teoriyanıń hám ámeliyattıń birligi principi bilimdi turmıslıq iskerlik penen baylanıstırıw zárúrligin bildiredi. Hár bir úyrenilgen bilim, sózsiz, ámeliy shınıǵıwlarda qollanıwı kerek. Máselen, "Gigiena qaǵıydaları" temasın úyreniw procesinde balalar menen qol juwıw, tis tazalaw, tazalanıwdı saqlaw boyınsha ámeliy shınıǵıw ótkeriw bul principniń ámeliy kórinisi esaplanadı. Usı tárizde bala bilimdi tájiriybe arqalı bekkemleydi [4].

Tárbiyalılıq principi bilimlendiriw procesiniń tárbiyalıq baǵdarın bildiredi. Yaǵnıy bilim beriw menen bir qatarda, balalarda ádep-ikramlılıq pazıyletler, adamgershilik, tábiyatti saqlaw, doslıq, miynet súygishlik sıyaqlı qádiriyatlardı qalıplestiriw de máqset etiledi. Sonıń ushin hár bir sabaqta oqıtıwshı yamasa tárbiyashı tárbiyalıq ideyanı sińdirip barıwı kerek.

Ámeliyat sonı kórsetedi, didaktikalıq principlerdi nátiyjeli ámelge asırıwda tárbiyashınıń kásiplik sheberligi, pedagogikalıq pikirlew dárejesi hám dóretiwshiligi áhmiyetli orın tutadı. Bilim beriw procesinde oyın iskerligi, interaktiv shınıǵıwlar, jarıslar, tájiriybeler sıyaqlı metodlardan paydalanıw principlerdi tábiyiy túrde ámelge asırıwǵa járdem beredi.

Sonday-aq, búgingi sanlı ásirde málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınan (MKT) paydalanıw didaktikalıq procestiń nátiyjeliligini jáne de arttıradı. Máselen, balalar ushin mólsherlengen "interaktiv bilimlendiriw baǵdarlamaları," "elektron ertekler," "3D vizual materiallar" sıyaqlı qurallar didaktikalıq principlerdi ámelge asırıwda jańa imkaniyatlar jaratpaqta.

Sonı da atap ótiw kerek, hár bir principni óz aldına emes, al kompleksli túrde qollanıw eń paydalı nátiyjeni beredi. Máselen, "Kórgizbelilik" hám "Ańlılıq-belendilik" principlerin úylestiriw arqalı balalarda erkin baqlaw, logikalıq pikirlew hám juwmaq shıǵarıw kónlikpeleri rawajlanadı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, mektepke shekemgi bilimlendiriwde didaktikalıq principler tálim-tárbiya procesiniń ilimiy, sistemalı hám nátiyjeli bolıwın támiyinleydi. Olardı durıs qollanıw nátiyjesinde bala shaxsı hár tárepleme rawajlanadı, onıń oy-pikiri, sóylewi, dıqqat hám dóretiwshilik qábileti qalıplesewi. Zamanagóy bilim beriw ámeliyatında didaktikalıq principlerdi innovaciyalıq texnologiyalar, oyın usılları hám interaktiv qatnaslar menen úylestiriw zárúr. Sonda ǵana bilimlendiriw procesi tek ǵana qızıqlı emes, al mazmunlı

hám nátiyjeli boladı. Demek, tárbiyashılardıń kásiplik kompetenciyasın asırıw, olardı metodikalıq jaqtan qollap-quwatlaw hám de didaktikalıq prinsiplerdi tereń úyreniwge baǵdarlaw mektepke shekemgi bilimlendiriwdiń sapasın asırıwdıń áhmiyetli shárti esaplanadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ikramovna, N. M. (2025). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA KICHIK YOSHDAGI O'QUVCHILARNING FIKRLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHIGA QO'YILADIGAN DIDAKTIK TALABLAR. *Pedagogs*, 82(1), 91-98.
2. Mahmudova, D. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI. *Nordic_Press*, 3(0003).
3. Xamrayeva, G. I. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA METODIK KOLLABORATSIYANI TASHKIL ETISH. *Inter education & global study*, (3 (1)), 115-123.
4. Xalikova, U. M. (2022). Maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish. metodikasi. *O'quv qo'llanma. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi" Fan va ta'lim" nashriyoti*, 216.
5. Yaqubova, M. D. (2025). Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbıq etishning didaktik tamoyillari. *ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOTLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR*, 2(3), 14-18.